

А.З. Глухов

**ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ»**

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Представлен обзор работы Международной научной конференции «Теоретические и прикладные аспекты организации, проведения и использования мониторинговых наблюдений», посвященной 95-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Беларуси Е.А. Сидоровича. Конференция проходила в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси 9–10 марта 2023 года, в ней приняли участие 96 ученых из 28 научных учреждений Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Молдовы.

Ключевые слова: конференция, фитомониторинг, окружающая среда

Цитирование: Глухов А.З. Об участии в работе Международной научной конференции «Теоретические и прикладные аспекты организации, проведения и использования мониторинговых наблюдений» // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 2. С. 71–73. DOI: 10.5281/zenodo.10048466

Международная научная конференция «Теоретические и прикладные аспекты организации, проведения и использования мониторинговых наблюдений» проходила 9–10 марта 2023 г. в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси (далее – ЦБС НАН Беларуси). Организаторами конференции выступили Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по биоресурсам и Центральный ботанический сад. В программный комитет, готовивший мероприятие под председательством заместителя директора ЦБС НАН Беларуси, к.б.н. Гончаровой Л.В., входили Решетников В.Н., академик, д.б.н., заведующий отделом ЦБС НАН Беларуси; Рупасова Ж.А., член-корреспондент, д.б.н., заведующий лабораторией ЦБС НАН Беларуси; Титок В.В., член-корреспондент, д.б.н., заведующий лабораторией ЦБС НАН Беларуси; Торчик В.И., член-корреспондент, д.б.н., заведующий лабораторией

ЦБС НАН Беларуси; Гетко Н.В., д.б.н., главный научный сотрудник ЦБС НАН Беларуси; Кутас Е.Н., д.б.н., главный научный сотрудник ЦБС НАН Беларуси.

Открытие конференции состоялось 9 марта 2023 г. в конференц-зале главного корпуса ЦБС НАН Беларуси. С приветственным словом выступили представители Президиума НАН Беларуси, научно-практического центра по биоресурсам, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства лесного хозяйства, представители научных учреждений. В этот же день состоялось пленарное заседание под руководством академика НАН Беларуси В.Н. Решетникова и сопредседателя члена-корреспондента РАН А.А. Сирина. Был заслушан доклад на тему «Научное наследие Е.А. Сидоровича в вопросах охраны окружающей среды, промышленных загрязнений, оценки состояния и оптимизации природных ландшафтов

Беларуси», подготовленный сотрудниками ЦБС НАН Беларуси совместно с коллегами из Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова, Белорусского государственного университета и Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина (Яковлев А.П., Рупасова Ж.А., Решетников В.Н., Бусько Е.Г., Гончарова А.В., Титок В.В., Белый П.Н., Колбас А.П.).

Как отмечено в докладе: «В октябре 1964 года Президиум АН БССР утвердил для ЦБС новое направление исследований – охрана природы, организация и проведение мониторинга и охраны окружающей среды. С 1976 года руководителем этого направления становится талантливый ученый, неутомимый исследователь, активный общественный деятель Евгений Антонович Сидорович, внесший весомый вклад в развитие биологической науки – разработку теоретических основ организации и проведения мониторинговых наблюдений для оценки состояния лесных фитоценозов в зонах интенсивных техногенных нагрузок, научных основ промышленного культивирования клюквы крупноплодной. Он известен как крупный фитоценолог, который одним из первых на основе оригинального системного подхода изучал лесные фитоценозы в зонах интенсивных техногенных нагрузок. Им спроектирована и создана мобильная система автоматизированного сбора и анализа первичной информации в лесных фитоценозах, обеспечивающая полный комплекс биогеоэкологических исследований и отвечающая задачам экологического мониторинга. Предложенный метод анализа биопродукционного процесса в лесных фитоценозах имеет широкое применение.

Е.А. Сидорович – инициатор исследования техногенного загрязнения лесных ландшафтов Беларуси соединениями серы, азота и тяжелых металлов. По результатам этих исследований разработана математическая модель продукционного процесса хвойных экосистем, произрастающих в зонах резко выраженного техногенеза республики. Теоретические и практические разработки Е.А. Сидоровича нашли широкое применение на международном уровне».

На пленарном заседании были представлены научные доклады по тематике конференции, которые сделали ученые из Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН

Беларуси; Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; Института лесоведения РАН (Московская обл.). Кроме того, совместные доклады подготовили сотрудники ЦБС НАН Беларуси, Ботанических садов Маттеи и дендрария Николса Университета Мичигана, Анн-Арбор США, Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина, а также Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Кемерово, Кемеровского филиала Института вычислительных технологий СО РАН, Кемерово и Федерального научного центра Агробиотехнологий РАН, Новосибирск.

После пленарного заседания участники конференции приступили к работе в секциях:

- «Актуальные проблемы мониторинга растительного покрова: системы и методология оценки»;

- «Мониторинговые наблюдения за состоянием растительности: факторы воздействия, оценка изменений и способы интерпретации результатов исследований»;

- «Рациональное использование земельных ресурсов и рекультивации нарушенных земель».

В материалах конференции представлены 114 научных работ по данной тематике, а работы в этом направлении отличаются обширной географией, они ведутся от Хабаровска до Калининграда во многих научных и учебных учреждениях. На конференции было заслушано более 40 докладов на секционных заседаниях (рис.).

Ученые Донецкого ботанического сада представили материалы «Пути экологической реабилитации деградированных земель в Донбассе» (Козуб-Птица В.В., Глухов А.З., Кустова О.К.), а также совместные работы с Донецким государственным медицинским университетом им. М. Горького «Использование биологически активных веществ лекарственных растений в качестве биомаркеров техногенной нагрузки» (Виноградова Н.А., Глухов А.З.) и Донецким государственным университетом «Ведущие семейства для фитомониторинга в условиях техногенной среды Донбасса» (Сафонов А.И., Глухов А.З.).

Проведенная конференция показала актуальность и перспективность исследований в области фитомониторинга окружающей среды.

Рисунок. Участники международной научной конференции «Теоретические и прикладные аспекты организации, проведения и использования мониторинговых наблюдений»

Figure. Participants of the International Scientific Conference «Theoretical and Applied Aspects of Organizing, Conducting and Monitoring Observations Using»

Полученные научные результаты, доложенные на заседаниях, позволяют сделать не только теоретические, но и практические выводы, что отве-

чает современным социально-экономическим требованиям общества.

Поступила в редакцию: 06.05.2023

UDC 061.3:574.2

**PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF ORGANIZING, CONDUCTING AND
MONITORING OBSERVATIONS USING»**

A.Z. Glukhov

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

A review is given of the work of the International Scientific Conference «Theoretical and Applied Aspects of Organizing, Conducting and Monitoring Observations Using», dedicated to the 95th anniversary of the birth of Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus E.A. Sidorovich. The conference was held in the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus on March 9–10, 2023, 96 scientists from 28 scientific institutions of Belarus, Russia, Azerbaijan, Kazakhstan and Moldova took part in it.

Key words: conference, phytomonitoring, environment

Citation: Glukhov A.Z. Participation in the International Scientific Conference «Theoretical and Applied Aspects of Organizing, Conducting and Monitoring Observations Using» // *Industrial Botany*. 2023. Vol. 23, N 2. P. 71–73. DOI: 10.5281/zenodo.10048466